

FILSAFAT PENILAIAN DALAM PEMBELAJARAN FISIKA: PANDANGAN ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS

Nino Munawanto¹, Marsigit²

^{1,2}Fakultas Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta,
Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta 55281

¹ninomunawanto.2023@student.uny.ac.id

²marsigit@uny.ac.id

Pandangan filsafat mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi membantu mempelajari secara mendalam makna penilaian dalam pembelajaran fisika. Ontologi membahas eksistensi, keberadaan, dan hubungan entitas di dunia fisika. Epistemologi membahas sumber-sumber pengetahuan dan cara siswa memahami konsep fisika, sementara aksiologi membahas nilai-nilai dan etika dalam pengajaran, pembelajaran, dan penilaian fisika. Konsep-konsep ini merangkum landasan filosofis yang membentuk praktik pendidikan fisika, membuka pintu untuk pemahaman mendalam mengenai sifat dasar pengetahuan, proses pembelajaran, dan pengembangan karakter siswa. Melalui pemahaman ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan fisika, dapat tercapai lingkungan pembelajaran yang inklusif, bermakna, dan membentuk siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat.

A. ONTOLOGI SEBAGAI CABANG FILSAFAT

Ontologi, sebagai cabang filsafat, berfokus pada pemahaman tentang eksistensi, keberadaan, dan hubungan antar entitas di dunia (Adib, 2011). Kata "ontologi" sendiri berasal dari gabungan dua kata Yunani, yaitu "*ontos*" yang berarti "ada," dan "*logos*" yang berarti "*studium*" atau "ilmu." Dengan demikian, ontologi bukan hanya sekadar mempertanyakan apa yang ada, tetapi juga melibatkan upaya untuk memahami esensi dari keberadaan tersebut.

Tujuan utama dari memahami ontologi adalah untuk menggali dan memahami struktur dasar dari suatu realitas. Tindakan ini melibatkan analisis mendalam terhadap sifat dan kategori suatu entitas. Ontologi juga membuka jalan bagi pemikiran filosofis yang mendalam mengenai esensi dan makna di balik suatu fenomena yang teramati. Elemen ontologi terdiri dari beberapa elemen kunci, antara lain, entitas, hubungan, dan atribut. Entitas mencakup berbagai objek, baik benda fisik maupun konsep abstrak (Susanto, 2021). Sementara hubungan menggambarkan keterkaitan di antara entitas tersebut. Atribut, di sisi lain, menyajikan karakteristik atau sifat khusus dari suatu entitas, menambahkan kompleksitas pada pemahaman ontologis tentang keberadaan.

Ontologi dalam konteks pembelajaran merujuk pada studi tentang sifat-sifat dasar pengetahuan dan realitas yang terkait dengan proses belajar. Ontologi memainkan peran krusial dalam membentuk pemahaman kita tentang apa yang dapat dipelajari, bagaimana informasi disusun, dan bagaimana pengetahuan dapat diakses (BAI, 2020). Dalam konteks ini, ontologi membantu mengidentifikasi entitas, konsep, dan hubungan antara elemen-elemen pembelajaran. Konstruksi ontologi dalam pendidikan memungkinkan pengorganisasian pengetahuan yang lebih baik, memfasilitasi proses transfer pengetahuan, dan memungkinkan adaptasi pembelajaran secara kontekstual (Suminar, 2019). Dengan demikian, pemahaman ontologi dalam belajar tidak hanya meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran, tetapi juga membuka pintu menuju inovasi dalam desain kurikulum, pengembangan materi pembelajaran, dan penerapan teknologi pendidikan. Kesadaran terhadap ontologi dalam konteks pendidikan mengarah pada pengembangan lingkungan pembelajaran yang lebih cerdas dan adaptif, memungkinkan peserta didik untuk memahami dan mengaitkan konsep-konsep dengan lebih baik dalam perjalanan pembelajaran mereka.

1. ONTOLOGI DALAM BIDANG ILMU PENDIDIKAN

Dalam memahami ranah pendidikan, konsep ontologi memegang peranan kunci dalam merinci hakikat dan eksistensi dari realitas pendidikan itu sendiri. Ontologi pendidikan mencakup pertanyaan mendasar tentang esensi dan makna dari kegiatan pendidikan, mencari jawaban terhadap apa yang dianggap sebagai entitas atau kategori dasar dalam konteks pembelajaran (Sa'dullah, 2019). Pemahaman tentang ontologi memperluas entitas ranah pendidikan dari sekadar bertujuan untuk transfer pengetahuan, menjadi bertujuan untuk membentuk karakter, mengembangkan keterampilan, dan mempersiapkan individu untuk menghadapi kompleksitas kehidupan.

Pendekatan ontologis terhadap pendidikan membuka ruang untuk menjelajahi berbagai isu filosofis yang mendasari kebijakan dan praktik pendidikan. Ontologi memberikan dasar filosofis untuk memahami apakah pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu atau sebagai proses pemberdayaan individu untuk mencapai potensinya (Hardanti, 2020). Dalam konteks ini, ontologi juga mencerminkan perspektif tentang nilai-nilai fundamental yang harus disertakan dalam pengalaman pendidikan. Oleh karena itu, ontologi pendidikan memberikan dasar yang kuat untuk mendiskusikan perbedaan filosofis dan nilai-nilai yang membentuk pandangan dunia di bidang pendidikan.

2. ENTITAS DALAM ONTOLOGI PENDIDIKAN FISIKA

Dalam ontologi pendidikan fisika, entitas melibatkan konsep-konsep fundamental fisika, seperti gaya, massa, energi, dan gerak. Konsep-konsep ini menjadi bagian integral dari ontologi, membentuk dasar pengetahuan yang disajikan dalam pembelajaran fisika (Anwar, 2015). Selain itu, entitas juga mencakup instrumen dan alat yang digunakan dalam eksperimen fisika, memperkaya pengalaman belajar siswa dengan pemahaman lebih mendalam tentang penggunaan alat-alat tersebut dalam konteks ilmu fisika.

Ontologi pendidikan fisika juga melibatkan atribut yang mendefinisikan dan menjelaskan konsep fisika. Atribut meliputi tingkat kesulitan suatu konsep fisika dan situasi atau konteks di mana konsep tersebut diterapkan. Dengan memasukkan atribut ini,

ontologi membantu dalam mengidentifikasi kompleksitas suatu materi pembelajaran fisika dan konteks praktis di mana konsep tersebut relevan.

Tingkatan ontologi pendidikan fisika merinci pembagian berdasarkan kelas, seperti tingkat sekolah dasar, menengah, atau perguruan tinggi. Ontologi tingkat tinggi mencakup konsep-konsep umum yang berlaku untuk berbagai tingkatan pendidikan fisika. Sementara itu, di tingkat rendah, ontologi merinci entitas, hubungan, dan atribut secara spesifik, memberikan pemahaman yang lebih terperinci tentang keberadaan dalam suatu konteks pendidikan fisika.

Ontologi pendidikan fisika memainkan peran kunci dalam desain kurikulum. Ini dapat digunakan untuk memetakan struktur kurikulum fisika, memastikan kesesuaian dengan konsep ontologi, dan memberikan dasar bagi perkembangan kurikulum yang lebih efektif. Lebih lanjut, ontologi memungkinkan penyesuaian kurikulum berdasarkan perkembangan baru dalam pengetahuan fisika, memastikan kurikulum tetap relevan dan mutakhir.

Ontologi pendidikan fisika menyediakan kerangka kerja untuk penilaian dan pengukuran pemahaman siswa. Atribut dalam ontologi mencakup kriteria penilaian yang membantu mengukur pemahaman siswa terhadap konsep fisika. Ontologi juga digunakan untuk mengukur kemajuan siswa, memberikan gambaran tentang sejauh mana siswa telah memahami dan menerapkan konsep-konsep fisika dalam konteks pembelajaran mereka.

3. ONTOLOGI PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN FISIKA

Ontologi asesmen dalam pendidikan fisika melibatkan pemahaman tentang hakikat dari kegiatan asesmen di bidang pembelajaran fisika (Panjaitan, 2023). Hal ini mencakup konsep-konsep filosofis yang menentukan tujuan dari asesmen fisika, sejauh mana asesmen mencerminkan pemahaman mendalam siswa terhadap konsep-konsep fisika, kemampuan berpikir ilmiah, dan aplikasi praktis dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Dalam praktiknya, ontologi asesmen dalam pendidikan fisika dapat mencakup pendekatan formatif dan sumatif. Pendekatan formatif berfokus pada umpan balik berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman siswa selama proses pembelajaran, sementara pendekatan sumatif mengevaluasi pencapaian akhir siswa. Ontologi ini juga dapat mencakup pertimbangan tentang bagaimana asesmen dapat merangsang pemikiran

kritis siswa, mengukur penguasaan konsep-konsep fisika, dan menilai kemampuan mereka dalam memecahkan masalah fisika secara kontekstual.

Ontologi asesmen memainkan peran penting dalam pengembangan kurikulum fisika dengan membimbing pemilihan metode asesmen yang sesuai dan memastikan bahwa asesmen mencerminkan esensi dari pembelajaran fisika yang efektif. Ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi cara-cara baru untuk mengukur dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan fisika siswa. Dengan memahami ontologi asesmen dalam konteks pendidikan fisika, pengembang kurikulum dapat menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan mendalam bagi siswa dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip fisika dalam berbagai situasi.

B. EPISTEMOLOGI SEBAGAI CABANG FILSAFAT

Epistemologi, sebagai cabang filsafat, membahas aspek-aspek mendasar pengetahuan manusia (Adib, 2011). Kata "epistemologi" berasal dari bahasa Yunani, di mana "episteme" berarti "pengetahuan" dan "logos" berarti "ilmu" atau "studium." Secara esensial, epistemologi berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai apa yang dapat diketahui, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan kriteria apa yang digunakan untuk menilai kebenaran (Zamroni, 2022).

Epistemologi bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dasar-dasar pengetahuan. Ini melibatkan pemeriksaan sumber-sumber pengetahuan, seperti pengalaman, akal budi, otoritas, dan intuisi. Epistemologi juga mengeksplorasi pertanyaan tentang bagaimana manusia menyusun, menyimpan, dan membenarkan pengetahuan mereka.

Epistemologi memeriksa sumber-sumber pengetahuan yang mendasari keyakinan manusia. Ini mencakup pengalaman langsung, akal budi, otoritas, dan intuisi. Selain itu, epistemologi mempertanyakan kriteria atau syarat yang membuat suatu keyakinan dianggap sebagai pengetahuan yang benar dan dapat diandalkan.

Dalam sejarah filsafat, terdapat perdebatan antara rasionalisme, yang menekankan akal budi dan deduksi sebagai sumber pengetahuan, dan empirisme, yang memberikan penekanan pada pengalaman dan observasi. Konflik ini menciptakan landasan bagi pemahaman epistemologi modern.

Berbagai teori epistemologi membentuk kerangka kerja untuk memahami dan mengevaluasi pengetahuan. Fondasionalisme, koherensialisme, dan pragmatisme adalah beberapa pendekatan yang berbeda yang digunakan dalam memahami keberlanjutan dan kebenaran pengetahuan.

Epistemologi bukan hanya memperdalam pemahaman kita tentang pengetahuan, tetapi juga memiliki implikasi praktis di banyak bidang. Dalam ilmu pengetahuan, epistemologi memandu metodologi penelitian dan membantu mengidentifikasi sumber-sumber pengetahuan yang dapat diandalkan. Di bidang etika, epistemologi memainkan peran dalam membentuk cara kita memahami dan menilai kebenaran. Keseluruhan, epistemologi memberikan fondasi filsafat pengetahuan yang penting untuk meresapi hakikat pengetahuan manusia.

1. EPISTEMOLOGI DALAM BIDANG ILMU PENDIDIKAN

Epistemologi dalam ilmu pendidikan mencakup penerapan konsep-konsep filsafat pengetahuan (epistemologi) dalam konteks pendidikan. Epistemologi membahas pertanyaan mendasar mengenai sumber, sifat, dan batasan pengetahuan, serta bagaimana kita memperoleh, membenarkan, dan mengorganisasikannya. Dalam ilmu pendidikan, epistemologi memainkan peran penting dalam membimbing cara kita memahami dan menyelidiki proses pembelajaran dan pengajaran (Hardanti, 2020).

Epistemologi dalam ilmu pendidikan membentang sebagai fondasi filosofis yang memandu cara kita memahami dan menyelidiki pengetahuan dalam konteks pembelajaran. Sebagai disiplin filsafat pengetahuan, epistemologi membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang sumber, sifat, dan batasan pengetahuan, serta cara kita memperoleh, membenarkan, dan mengorganisirnya dalam konteks pendidikan. Pemahaman mendalam tentang epistemologi membantu membentuk landasan konseptual untuk praktik pendidikan, pengembangan kurikulum, dan metode penelitian di dalam dunia ilmu pendidikan.

2. EPISTEMOLOGI DALAM PENDIDIKAN FISIKA

Epistemologi dalam pendidikan fisika membahas cara siswa memperoleh, menyusun, dan memahami pengetahuan fisika (Anwar, 2015). Dalam epistemologi pendidikan fisika,

penekanan diberikan pada cara siswa memahami konsep-konsep fisika. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana siswa membangun pengetahuan mereka tentang gaya, massa, energi, dan konsep-konsep fisika lainnya. Epistemologi pendidikan fisika memberikan wawasan tentang bagaimana konsep-konsep ini dikonstruksi oleh siswa selama proses pembelajaran.

Epistemologi pendidikan fisika juga mencakup hubungan antara metode pengajaran dan pemahaman siswa terhadap konsep fisika. Pandangan ini mempertanyakan bagaimana berbagai metode pengajaran, seperti eksperimen, diskusi, atau simulasi, mempengaruhi cara siswa mengonseptualisasikan dan mengintegrasikan pengetahuan fisika (Murdani, 2020). Epistemologi pendidikan fisika menggali peran pengalaman dalam pembentukan pengetahuan siswa. Ini mencakup apakah pengalaman langsung, seperti eksperimen praktikum atau kunjungan lapangan, lebih efektif dalam menyampaikan konsep fisika daripada pengalaman yang bersifat teoretis.

Epistemologi pendidikan fisika membahas atribut tingkat kesulitan suatu konsep fisika dan bagaimana konteks pembelajaran mempengaruhi pemahaman siswa. Atribut tingkat kesulitan memberikan pemahaman tentang kompleksitas suatu materi dan tantangan yang dihadapi siswa dalam memahaminya.

Epistemologi pendidikan fisika juga dapat membentuk pengembangan kurikulum. Dengan memahami bagaimana siswa memperoleh pengetahuan fisika, kurikulum dapat dirancang untuk memfasilitasi pengembangan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual.

Epistemologi dalam pendidikan fisika membawa pemikiran filsafat tentang sumber dan sifat pengetahuan ke dalam konteks pembelajaran fisika. Ini membantu merinci bagaimana siswa dapat secara efektif memahami dunia fisika dan bagaimana pendidikan fisika dapat dirancang untuk memfasilitasi pemahaman ini.

3. EPISTEMOLOGI PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN FISIKA

Epistemologi penilaian dalam pendidikan fisika membentuk dasar pemahaman kita tentang cara siswa memahami dan memanfaatkan konsep-konsep fisika (Panjaitan, 2023). Pertanyaan mendasar melibatkan sumber pengetahuan fisika—apakah pengetahuan itu berasal dari pengalaman langsung di laboratorium, interaksi dengan materi ajar, atau

konsep teoretis yang diberikan melalui instruksi. Pemahaman akan dasar epistemologis ini membantu dalam merancang penilaian yang mencerminkan cara siswa seharusnya memahami dunia fisika, baik dari sudut pandang eksperimental maupun teoretis.

Epistemologi penilaian dalam bidang pendidikan fisika juga memandu pemilihan metode penilaian. Apakah penilaian lebih cenderung pada ujian tradisional yang mengevaluasi pemahaman konsep atau pada proyek eksperimental yang mendorong penerapan konsep dalam situasi dunia nyata? Pertimbangan ini mencakup sejauh mana epistemologi fisika melibatkan konsep bahwa pengetahuan fisika dapat diuji dan diukur secara obyektif atau sejauh mana ia mempertimbangkan dimensi subjektivitas dan interpretasi dalam penilaian.

C. AKSILOGI SEBAGAI CABANG FILSAFAT

Aksiologi dalam filsafat pendidikan adalah cabang yang secara khusus memusatkan perhatian pada nilai-nilai dan etika yang terlibat dalam proses pembelajaran dan pengajaran (Adib, 2011). Dalam konteks ini, aksiologi membahas pertanyaan-pertanyaan mengenai nilai-nilai moral, prinsip-prinsip etika, dan tujuan-nilai yang membentuk landasan filosofis dari sistem pendidikan.

Nilai-nilai memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk karakter dan arah pendidikan. Aksiologi memandang nilai-nilai sebagai pilar moral yang memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan perilaku di dunia pendidikan. Dengan memiliki nilai-nilai yang kuat, sistem pendidikan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang seimbang dan bermakna.

Dalam kerangka aksiologi, nilai-nilai pendidikan mencakup aspek-aspek kritis seperti keadilan, kebebasan, tanggung jawab, toleransi, dan etika akademis. Setiap nilai ini memiliki dampak langsung pada cara pengetahuan disampaikan dan dipahami, membentuk inti moral dari proses pendidikan.

Aksiologi mengidentifikasi potensi adanya pertentangan nilai dalam sistem pendidikan. Konflik nilai ini memerlukan penanganan yang bijaksana dan pemahaman mendalam untuk mencapai tujuan pendidikan yang seimbang dan berkualitas. Dalam membentuk kebijakan

pendidikan, aksiologi memainkan peran penting. Nilai-nilai dan etika memengaruhi keputusan-keputusan yang terkait dengan kurikulum, metode pengajaran, dan regulasi sekolah, menciptakan dasar moral yang kuat dalam lingkungan pendidikan.

Aksiologi membahas tantangan etika yang dapat muncul dalam penelitian dan pengembangan inovasi pendidikan. Dalam merancang dan melaksanakan penelitian, perlu diperhatikan etika untuk memastikan bahwa semua upaya untuk peningkatan pendidikan dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Aksiologi mengajukan pertanyaan tentang bagaimana budaya memengaruhi pembentukan nilai dalam sistem pendidikan. Penyelidikan ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum dan praktek pendidikan.

Peran guru sebagai model nilai adalah fokus dalam aksiologi. Guru berfungsi sebagai agen yang membimbing siswa dalam menginternalisasi nilai-nilai positif, memberikan teladan moral, dan membantu siswa memahami implikasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.

1. AKSIOLOGI DALAM BIDANG ILMU PENDIDIKAN

Aksiologi dalam ilmu pendidikan membahas nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral dan etika yang membimbing dan membentuk praktik-praktik pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai dan etika, dan dalam konteks ilmu pendidikan, aksiologi mengarah pada pemahaman dan penerapan nilai-nilai dalam proses pendidikan.

Aksiologi memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan praktik pendidikan. Prinsip-prinsip aksiologi membantu membimbing keputusan etis dan moral dalam konteks pembelajaran dan pengajaran. Melalui pemahaman nilai-nilai, pendidik dapat membentuk lingkungan pendidikan yang menghargai integritas, tanggung jawab, dan keadilan. Aksiologi juga membantu membentuk karakter siswa, membimbing mereka untuk menjadi warga yang bertanggung jawab dan beretika dalam masyarakat.

2. AKSIOLOGI PENDIDIKAN FISIKA

Aksiologi dalam pendidikan fisika membahas nilai-nilai dan etika yang terkait dengan proses pembelajaran dan pengajaran di bidang fisika. Aksiologi dalam pendidikan fisika adalah studi mengenai nilai-nilai dan prinsip etika yang memandu pengajaran, pembelajaran, dan penelitian di bidang fisika (Anwar, 2015). Ini mencakup pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai moral dan etika yang membentuk dasar dari proses pendidikan fisika.

Dalam pemilihan metode pengajaran, aksiologi memainkan peran dalam menentukan metode-metode yang tidak hanya efektif tetapi juga etis. Guru fisika perlu mempertimbangkan keadilan, tanggung jawab, dan kesesuaian etika dalam memberikan pelajaran kepada siswa.

Aksiologi berdampak pada pengembangan kurikulum fisika dengan mempertimbangkan nilai-nilai etis yang terkait dengan pemilihan konten pembelajaran, metode evaluasi, dan integrasi aspek moral dalam pemahaman konsep fisika. Dalam aksiologi pendidikan fisika, penyelidikan tentang pengaruh budaya dan nilai-nilai lokal terhadap pemahaman siswa terhadap fisika menjadi penting. Ini mencakup pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam kurikulum fisika dan pengakuan terhadap keragaman nilai yang mungkin ada di dalam kelas.

Guru fisika memiliki peran krusial sebagai model nilai. Aksiologi membahas cara guru dapat menjadi agen yang membimbing siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai positif, memberikan contoh moral dalam praktik pengajaran, dan membantu siswa memahami implikasi etis dalam studi fisika.

3. AKSIOLOGI PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN FISIKA

Aksiologi penilaian dalam pendidikan fisika mengacu pada pertimbangan nilai dan prinsip etika yang membimbing proses penilaian dalam konteks pembelajaran fisika (Panjaitan, 2023). Penerapan nilai-nilai etika ini memiliki dampak besar terhadap cara penilaian dilakukan, memberikan pedoman bagi pendidik untuk membuat keputusan etis dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa.

Aksiologi penilaian menuntut bahwa setiap siswa diberi perlakuan yang adil dan setara dalam penilaian fisika. Pendidik harus mempertimbangkan keberagaman siswa, baik dalam hal gaya belajar maupun latar belakang mereka. Penilaian harus menghindari bias dan memberikan peluang yang setara bagi semua siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap konsep fisika. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendukung setiap siswa untuk meraih potensinya.

Nilai-nilai dalam aksiologi penilaian menyoroti pentingnya umpan balik yang membangun dan motivasi dalam pendidikan fisika. Penilaian bukan hanya tentang memberikan nilai atau skor, tetapi juga memberikan umpan balik yang bermakna kepada siswa. Umpan balik harus membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam pemahaman konsep fisika dan memberikan arahan untuk perbaikan lebih lanjut. Pendekatan ini memastikan bahwa penilaian tidak hanya menjadi alat evaluatif, tetapi juga menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan siswa sebagai pembelajar yang terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, H. M. (2011). *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*.
- Anwar, M. (2015). *Filsafat pendidikan*. Kencana.
- BAI, P. D. G. (2020). Pelaksanaan Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kajian: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Basastra*, 9(1), 35-46.
- Hardanti, B. W. (2020). Landasan ontologis, aksiologis, epistemologis aliran filsafat esensialisme dan pandangannya terhadap pendidikan. *Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 9(2), 87-95.
- Murdani, E. (2020). Hakikat Fisika dan keterampilan proses Sains. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 72-80.

- Panjaitan, D. A. F., Umami, L., Azkia, P., & Zakiyyah, Z. (2023). Hakikat Evaluasi Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Pendidikan. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 2(3), 69-85.
- Sa'dullah, A. (2019). Ontologi Pendidikan Humanis Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Di Era Global. *Vicratina: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 4(2), 131-136.
- Suminar, T. (2019). Tinjauan Filsafati (Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Manajemen Pembelajaran Berbasis Teori Siberetik. *Edukasi*, 13(2).
- Susanto, A. (2021). *Filsafat ilmu: Suatu kajian dalam dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis*. Bumi Aksara.
- Zamroni, M. (2022). *Filsafat Komunikasi: Pengantar Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*. IRCiSoD.